

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ЗАКАЛКИ НА СТРУКТУРУ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ СТАЛИ X12M**Сулейманова С.Н.***Канд.тех.наук., научн.сот. Азербайджанский Технический Университет, Азербайджана, Баку***Азимова Л.А.***Нучн.сот. Азербайджанский Технический Университет, Азербайджана, Баку***INFLUENCE OF THE METHOD OF HARDENING ON THE STRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF STEEL X12M****Suleymanova S.,***PhD, Researcher, Azerbaijan Technical University, Azerbaijan, Baku***Azimova L.***Researcher, Azerbaijan Technical University, Azerbaijan, Baku***АННОТАЦИЯ**

В результате всестороннего исследования влияния режимов термической обработки на структуру и свойства стали X12M установлено, что двухступенчатая закалка обеспечивает повышение ударной вязкости, прочности при изгибе и твердости стали X12M, по сравнению со ступенчатой закалкой и закалкой в масле. Показано, что получение комплекса высоких механических свойств стали X12M после двухступенчатой закалки связано с особыми условиями переохлаждения, которые приводят к более полному выделению из аустенита высокодисперсных частиц карбидов, наследуемых при последующем охлаждении мартенситом.

ABSTRACT

As a result of a comprehensive study of the influence of heat treatment modes on the structure and properties of Kh12M steel, it was found that two-stage hardening provides an increase in impact strength, bending strength and hardness of Kh12M steel, compared with stepped hardening and quenching in oil. It is shown that obtaining a complex of high mechanical properties of Kh12M steel after two-stage quenching is associated with special supercooling conditions, which lead to a more complete precipitation of fine carbide particles from austenite, which are inherited during subsequent cooling by martensite.

Ключевые слова: закалка, X12M, мартенситное превращение, аустенизации, фазового и структурного состояния стали.

Keywords: hardening, Kh12M, martensitic transformation, austenitization, phase and structural state of steel.

Известно, что закалка конструкционных сталей сопровождается формированием нескольких типов мартенсита: пакетного, пластинчатого низкотемпературного и пластинчатого высокотемпературного, различающихся морфологией, размерами и дефектной субструктурой кристаллов фазы [1-7]. Размеры и внутренняя структура мартенситных кристаллов зависит от целого ряда факторов. К ним относятся: размер зерна исходного аустенита, скорость охлаждения, температура аустенизации, химический состав стали [8-13]. Эти же факторы оказывают влияние на переход от одного типа мартенсита к другому [6,7], однако наиболее существенным является химический состав стали, а именно, концентрация углерода. Реализуемые на практике условия закалки с печного нагрева сопровождаются выделением частиц цементита в кристаллах мартенсита в процессе их охлаждения от температуры превращения, т.е. процессом «самоотпуска» стали [14]. Размеры частиц выделившегося

цементита, их объемная доля и взаимное расположение зависят от типа мартенсита [4,9,11]. Кроме того, установлено [15], что мартенситное превращение практически всегда протекает не полностью. Это приводит к присутствию в материале некоторого количества остаточного аустенита.

Таким образом, закалка конструкционной стали приводит к образованию в материале сложной структуры, а именно, морфологически различных типов мартенсита, остаточного аустенита и частиц «самоотпущенного» цементита

В настоящем работе представлены результаты исследований фазового и структурного состояния стали X12M в зависимости от условий термообработки, полученные методом рентгеноструктурного, электронно-микроскопического и дилатометрического анализов. Режимы термической обработки стали X12M, а также результаты рентгеноструктурного анализа приведены в таблице 1.

Влияния режимов термической обработки на тетрагональность мартенсита и количество остаточного аустенита стали X12M

№	Режим термообработки	A _{ост.} , %	c/a	a, нм	c, нм
1	Состояние поставки	–	1	0.2868	–
2	1030°C → масло	25	1.017	0.2861	0.2910
3	то же + отпуск*	21	10.009	0.2863	0.2888
4	1030°C → 560°C, 60' → воздух	18	1.014	0.2861	0.2902
5	то же + отпуск*	12	1.007	0.2868	0.2889
6	1030°C → 250°C, 5' → 560°C, 60' → воздух	12	1.012	0.2871	0.2906
7	то же + отпуск*	<5	1	0.2880	–
8	1030°C → 250°C, 120' → воздух	8	1.011	0.2869	0.2891
9	то же + отпуск*	<5	1	0.2874	–
10	1060°C → 250°C, 120' → воздух	13	1.013	0.2867	0.2904
11	то же + отпуск*	8	1.004	0.2874	0.2886

*Отпуск при 250°C, 90 мин

Электронномикроскопические исследования показали, что мартенсит стали X12M, после закалки по режимам 2, 4, 6, 8, 10 (табл.1), имеет линзовидную форму, а это характерно для всех высоколегированных сталей. Полностью отсутствуют

большие пакеты мартенсита (рис. 1), но после двухступенчатой закалки (режим 6), наблюдается более дисперсная структура мартенсита по сравнению с одноступенчатой закалкой (режим 4) и тем более закалкой и масле (режим 2).

Рис.1. Общий вид мартенсита. Электронная микроскопия ТП в рефлексе мартенсита. x30000. а – режим 2, б – режим 4, в – режим 6 (табл.1).

Причиной измельчения структуры мартенсита могут быть два фактора: во-первых, возможно, что образующиеся при распаде переохлажденного аустенита в области второй ступени специальные карбиды (или кластеры) будут играть роль препятствий для роста кристаллов мартенсита при мартенситном превращении; во-вторых, эти дисперсные карбиды и поля напряжений, образующиеся вокруг них, будут способствовать увеличению числа центров зарождения кристаллов мартенсита. Повышенные выдержки при температуре 2-й ступени (560°C)

от 60 мин. до 120 мин. (режим 8) не изменяет существенно структуру мартенсита, хотя несколько уменьшает его тетрагональность (табл.1).

При более высокой температуре аустенитизации дисперсность кристаллов мартенсита уменьшается (вероятно, вследствие роста зерна аустенита), а тетрагональность увеличивается (табл.1, режим 10).

Тетрагональность мартенсита закалки определяется степенью его перенасыщенности углеродом и атомами замещения. Установлено, что после двухступенчатой закалки (режим 6, рис. 2в) асимметричность линии [200], и, т.е. тетрагональность

мартенсита меньше, чем после одноступенчатой закалки (рис.2б, режим 4) и тем более после закалки в масле (рис. 2а, режим 2). Для сравнения, на рис.20

приведена линия $[200]_{\alpha}$ феррита стали X12М после отжига.

Рис. 2. Ассиметричность линии $[200]$ мартенсита. а – режим 2, б – режим 4, в – режим 6 (табл.1).

Рис. 3. Линии $[200]$ стали X12М в отождженном состоянии.

Примечания: на всех дифрактограммах (рис. 2, 3) ось абсцисс – углд дифракции, град, а ось ординат – интенсивность, имп/с.

Электронномикроскопические исследования показали, что после закалки в масле (режимы 2, 3) как и закаленном, так и в отпущенном состояниях, наблюдалось двойникование мартенсита (рис.4), тогда как после одноступенчатой и двухступенчатой закалок, мартенсит не двойникуется.

Рис. 4. Двойники в мартенсите. Электронная микроскопия. а – режим 2 (табл.1). ТП в общем ре-флексе матрицы и двойниках $\times 50000$; б – МД от "а", ось $[111]$, в – режим 3, ТП, $\times 73000$, г) МД от "в", ось $[001]$.

Существенное значение для штамповой стали X12M имеет наличие в структуре остаточного аустенита, его количество и устойчивость при отпуске, особенно низкотемпературном.

Изучение влияния способов термической обработки на структурное состояние сталей показало, что двухступенчатая закалка стали X12M позволяет существенно понизить количество остаточного аустенита по сравнению с одноступенчатой и тем более со стандартной закалкой в масле. Так, после рекомендуемой двухступенчатой закалки (без отпуска) в структуре стали содержится 12% остаточного аустенита, после одноступенчатой – 18%, а после закалки в масле – 25% (табл.1). Увеличение выдержки при 560°C с 60 мин. до 120 мин. приводит лишь к незначительному уменьшению количества

остаточного аустенита до 8%. С повышением температуры аустенизации до 1060°C количество остаточного аустенита в стали, прошедшей двухступенчатую закалку, увеличивается до 13%, ввиду более сильного его насыщения углеродом и хромом. Степень тетрагональности мартенсита, а значит и содержание в нем углерода при двухступенчатой закалке также меньше, чем при одноступенчатой закалке и тем более при закалке в масле.

Исследование структуры остаточного аустенита показало, что после одноступенчатой закалки и закалки в масле аустенит насыщен дефектами упаковки, структурно связан с мартенситной матрицей и имеет более крупные размеры. При двухступенчатой закалке размеры зерен аустенита уменьшаются, но и в них наблюдаются микродвойники.

Рис. 5. Влияние температуры распада переохлажденного аустенита и способа закалки на M_n , M_k и $A_{ост}$.

Методами дилагометрического анализа было исследовано влияние температуры 2-й ступени на критические точки M_n , M_k и на количество остаточного аустенита в стали X12M в цикле двухступенчатой закалки и при одноступенчатой закалке. Установлено, что двухступенчатая закалка существенно повышает температуры начала и окончания мартенситного превращения и уменьшает количество остаточного аустенита по сравнению с одноступенчатой закалкой (рис.5).

Объяснение этому явлению удалось получить благодаря исследованию процессов выделения карбидов из переохлажденного аустенита стали X12M в области субкритических температур.

Исследования показали, что в структуре стали, закаленной по стандартной технологии (закалка в масле) не наблюдаются какие-либо карбидные фазы, кроме тех грубых частиц M_7C_3 (размеры более 5 мкм), которые не растворились при аустенизации. Такие же грубые нерастворившиеся карбиды M_7C_3 наблюдались во всех образцах.

Рис. 6. Карбиды M_7C_3 . Электронная микроскопия, $\times 50000$. а) режим 6 (табл.1), ТП в рефлексе карбида, б) режим 8 ТП в рефлексе карбида, в) МД от карбида.

Рис. 7. Цементит. Электронная микроскопия, $\times 50000$. а) режим 4 (табл.3), ТП в рефлексе карбида, б) МД от "а" в рефлексе цементита, в) режим 8 ТП в рефлексе карбида, г) МД от "в" в рефлексе цементита.

В случае двухступенчатой закалки наблюдали карбиды типа M_7C_3 размером $0,05 \text{ мкм}$ (рис.6). Причем, с увеличением времени выдержки от 60 до 120 мин в области субкритических температур (2-я ступень) размеры их несколько увеличиваются. Следует отметить, что подобные карбиды, вследствие их малых размеров, слабо наблюдаются на фольгах в светлом поле и заметны достаточно хорошо в тех случаях, когда находятся в отражающем или хотя бы в полуотражающем положении. В режиме темного поля хорошо заметны лишь те из них, рефлексы которых попадают в область, ограниченную апертурной диафрагмой. Поэтому объемная доля таких частиц может быть, гораздо больше, чем показано на рис.6

Электронно-микроскопические исследования также показали, что в мартенситных кристаллах стали X12M, закаленной по режимам 4, 6, 8, 10 (одно- и двухступенчатая закалка), в отличие от режима 2 (закалка в масле) наблюдается присутствие цементитных кристаллов, имеющих речечную форму и ориентированных к матрице (рис.7)[16]. Ориентационные соотношения между решетками α -фазы (мартенсита) и цементита соответствуют соотношениям Багаряцкого [7]: $[100]_{\alpha} \parallel [110]_{\alpha}$, $[010]_{\alpha} \parallel [111]_{\alpha}$, $[001]_{\alpha} \parallel [112]_{\alpha}$.

После одноступенчатой закалки размеры цементита грубее, а количество их меньше, чем после

двухступенчатой закалки по режиму 6. Повышение времени выдержки при изотермическом распаде переохлажденного аустенита от 60 до 120 мин. (режим 10) несколько увеличивает размеры этих карбидов.

Еще один вид карбидов был обнаружен только в случаях двухступенчатой закалки (рис.8). Эти карбидные фазы, выделившиеся, очевидно, в аустенитных кристаллах при температуре 2-й ступени, отличаются высокой дисперсностью. Идентифицировать эти высокодисперсные карбиды (кластеры) не удалось из-за их малых размеров. Вероятно, что это предвыделения карбидов M_7C_3 , M_2C и даже MC , так как в стали, кроме хрома, содержатся молибден и ванадий.

Особое внимание было уделено изучению процессов карбидообразования на границах зерен, т.к. известно, что при изотермическом распаде аустенита легированных сталей в области превращения $\gamma \rightarrow \alpha$ значительная часть специальных карбидов выделяется по границам зерен аустенита, а это охрупчивает сталь. Электронно-микроскопические исследования показали отсутствие карбидных выделений на границах зерен при термической обработке, но всем режимам, приведенным в табл.1 (рис.9).

Рис. 8 Дисперсные карбиды (режим б, табл.3). Электронная микроскопия, $\times 50000$. а) светлое поле, б) ТП, в рефлексе карбида, в) МД от карбида.

Рис. 9. Граница зерен стали после двухступенчатой закалки (режим б, табл.3). Электронная микроскопия, $\times 100000$. а) светлое поле, б) темное поле, в) МД от нижнего зерна, ось [111].

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что двухступенчатая закалка по оптимизированному режиму обеспечивает более полное выделение из аустенита, при его изотермическом распаде, высокодисперсных карбидов трех видов: а) легированный цементит, б) карбиды хрома, типа M_7C_3 с размером около 0,05 мкм, в) осободисперсные карбиды или предвыделения типа кластеров. Это приводит к обеднению аустенита углеродом и легирующими элементами, повышает температуру начала и окончания мартенситного превращения, существенно уменьшает количество остаточного аустенита, снижает тетрагональность мартенсита. Механические свойства стали значительно улучшаются, вследствие сильного упрочняющего действия дисперсных карбидных фаз.

Дальнейшие исследования были проведены с целью изучения процессов, происходящих при отпуске стали X12M, подвергнутой различным способам закалки.

Литература

1. Изотов В.И., Хандаров П.А. Классификация мартенситных структур в сплавах железа // ФММ. - 1972. - Т.34, №2. - С.332-338.
2. Счастливцев В.М., Копцева Н.В., Артемова Т.В. Электронно-микроскопическое исследование

структуры мартенсита в малоуглеродистых сплавах железа // ФММ. - 1976. - Т.41, №5. - С.1251-1260.

3. Петров Ю.Н. Дефекты и бездиффузионное превращение в стали. - Киев: Наукова думка, 1978. - 267с.

4. Иванов Ю.Ф., Козлов Э.В. Морфология мартенситной фазы в низко- и среднеуглеродистых мартенситных слаболегированных сталях // Термическая обработка и физика металлов. - 1990. - №15. - С.27-34.

5. Иванов Ю.Ф. Электронно-микроскопические исследования структуры и фазового состава цементованного слоя стали 20X2H4M // Изв. вузов. Черная металлургия. - 1990. - №6. - С.55-56.

6. Иванов Ю.Ф., Козлов Э.В. Многоступенчатая схема мартенситного превращения низко- и среднеуглеродистых малолегированных сталей // Материаловедение. - 2000. - №11. - С.33-37.

7. Иванов Ю.Ф., Козлов Э.В. Объемная и поверхностная закалка конструкционной стали – морфологический анализ структуры // Изв. вузов. Физика. - 2002. - №3. - С.5-23.

8. Вознесенский В.В., Изотов В.И., Добриков А.А., Козлов А.П. Влияние величины исходного аустенитного зерна на структуру и предел текучести закаленной на мартенсит стали // ФММ. - 1975. - Т.40, №1. - С.92-101.

9. Бернштейн М.Л., Спектор Я.И., Дяттерев В.Н. Влияние температуры аустенизации и горячей

деформации на структуру и механические свойства стали 40ХН2МА // ФММ. - 1982. - Т.53, №1. - С.68-75.

10. Иванов Ю.Ф., Козлов Э.В. Исследование влияния скорости охлаждения на параметры структуры стали 38ХН3МФА // Изв. вузов. Черная металлургия. - 1991. - №6. - С.50-51.

11. Иванов Ю.Ф., Козлов Э.В. Электронно-микроскопический анализ мартенситной фазы стали 38ХН3МФА // Изв. вузов. Черная металлургия. - 1991. - №8. - С.38-41.

12. Иванов Ю.Ф., Козлов Э.В. Исследование влияния параметров аустенизации на морфологию мартенситной фазы стали 38ХН3МФА // ФММ. - 1991. - №11. - С.202-205.

13. Иванов Ю.Ф. Влияние размера зерна исходного аустенита на структуру пакетного мартенсита сталей и сплавов железа // Изв. вузов. Физика. - 1995. - №12. - С.33-38.

14. Утевский Л.М. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении. - М.: Металлургия, 1973. - 584с.

15. Салынских В.М., Щербакова А.А., Ерефьева Л.П., Улучшение механических свойств пружин из стали 65 г изотермической закалкой // Молодой исследователь Дона. 2018. №2(11). С.77–80

16. Пустовой В.Н., Долгачева Ю.В. К вопросу о местах зарождения мартенсита // Изв-я Волгоградского Государственного технического университета, 2014. №23(150). С.110–114.